

LINGVOKOGNITIV VA LINGVOKULTUROLOGIK YONDASHUVLARDA “KONSEPT” TUSHUNCHASI

Qodirova Nasibaxon Dilshodjon qizi

Turon Universiteti Andijon Filiali

1-bosqich magistranti

Email: godirova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20377158>

Annotatsiya: Mazkur maqolada “konsept” tushunchasining lingvokognitiv, psixolingvistik va lingvokulturologik mohiyati hamda uning ilmiy talqindagi asosiy yondashuvlari yoritiladi. Konseptning abstrakt ilmiy tushuncha sifatidagi tabiati, madaniyatning asosiy birligi ekani hamda inson ongidagi mental birlik sifatidagi funksiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, konseptning inson idroki, tafakkuri va bilimlarni qayta ishlash jarayonidagi o‘rni ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются лингвокогнитивная, психолингвистическая и лингвокультурологическая сущность понятия «концепт», а также основные подходы к его научной интерпретации. Анализируется природа концепта как абстрактного научного понятия, как основной единицы культуры и как ментальной единицы в сознании человека. Также раскрывается роль концепта в процессах человеческого восприятия, мышления и переработки знаний.

Abstract: This article discusses the linguocognitive, psycholinguistic, and linguocultural essence of the concept as well as the main approaches to its scientific interpretation. The study analyzes the nature of the concept as an abstract scientific notion, a fundamental unit of culture, and a mental unit in human consciousness. It also reveals the role of the concept in the processes of human perception, thinking, and knowledge processing.

Kalit so‘zlar: konsept, lingvokognitiv, psixolingvistika, lingvokulturologiya, madaniyat, tafakkur.

Ключевые слова: концепт, лингвокогнитивный подход, психолингвистика, лингвокультурология, культура, мышление.

Keywords: concept, linguocognitive approach, psycholinguistics, linguoculturology, culture, thinking

XX asr oxiridan boshlab “konsept” tushunchasi kognitiv tilshunoslik yo‘nalishida faol ilmiy e’tibor markaziga aylana boshladi. Tadqiqotchilar fikricha, muayyan tilga xos konseptlarni o‘rganish kognitiv tilshunoslikning rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shadi. Ushbu yondashuvda til birliklarining ma‘nolari ularda ifodalangan konseptlar yoki konseptual tuzilmalar bilan tenglashtiriladi, bu esa kognitiv yondashuvning asosiy xususiyatlaridan biri sifatida qaraladi [1, 5].

Zamonaviy kognitiv tilshunoslarning ayrimlari “konsept”ni ushbu sohaning asosiy terminlaridan biri sifatida talqin qiladi. Masalan, N.D. Krasavskiy konseptni lingvokulturologik kontekstga singdirilgan, ya’ni diskurs bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan kognitiv tuzilma sifatida ko‘rish zarurligini ta’kidlaydi [2, 9].

Z.D. Popovanning “Kognitiv tilshunoslik bo‘yicha очерklar” asarida qayd etilishicha, konseptlar inson ongida shakllanadigan ideal mental birliklar bo‘lib, ular bevosita sezgi a‘zolari orqali olingan tajriba, predmetlar bilan amaliy faoliyat, avval shakllangan boshqa konseptlar bilan tafakkuriy aloqalar hamda til orqali muloqot jarayonida hosil bo‘ladi [3, 4].

Garchi bu tushuncha ilmiy doirada allaqachon mustahkam o‘rin egallagan bo‘lsa-da, u hanuzgacha aniq va yagona ta’rifga ega emas. “Konsept” tafakkuriy kategoriya bo‘lgani uchun turli olimlarning ilmiy ishlarida uning turlicha talqinlari uchraydi. Faylasuflar, mantiqshunoslar, psixologlar va madaniyatshunoslar tadqiqotlarida konseptning bir-biridan farqlanuvchi ta’riflari keltiriladi. Eng keng tarqalgan yondashuvlarga ko‘ra, konsept quyidagicha izohlanadi:

Bugungi kunda bir qator zamonaviy tadqiqotchilar “konsept” mohiyatiga doir o‘z nazariyalarini ilgari surgan. Ushbu nazariyalar til kelib chiqishi haqidagi turli gipotezalarning shakllanishiga turtki bo‘lib, kognitiv tilshunoslikning falsafa, madaniyatshunoslik, psixologiya va boshqa fanlar bilan o‘zaro aloqasining yangi jihatlarini ochib berdi.

Hozirgi vaqtda turli ilmiy yo‘nalishlar konseptlarning shakllanishi va rivojlanishi masalasini o‘rganmoqda. Biroq ilmda ushbu tushunchani izohlashda ikki asosiy yondashuv ajratiladi. Ulardan biri kognitiv yondashuvdir. Bu yo‘nalishda A.P. Babushkin, E.S. Kubryakova, I.A. Sternin, L.O. Cherneyko, N.N. Boldirev, S.X. Lyapin, R.I. Frumkina, V.Z. Demyankov va Z.D. Popova kabi rus olimlari eng yirik tadqiqotchilar sifatida tanilgan.

“Konsept” tushunchasi inson tafakkur jarayonida ishlatiladigan ma’nolar tizimini ifodalaydi. U inson tajribasi va bilimining mazmunini, shuningdek, insonning butun faoliyati va dunyoni anglash jarayonlari natijalarini “bilim kvantlari” shaklida aks ettiradi [4, 90].

Konseptlar ommaviy ongda mavjud bo‘lgan tasavvurlarni shakllantiradi. Aynan shu tasavvurlar orqali etnik yoki milliy tafakkur hamda xalq psixologiyasi haqida fikr yuritish mumkin bo‘ladi. Konseptlarni o‘rganish muayyan xalqning dunyoqarashi, milliy-madaniy qadriyatlari va tarixiy tajribasi haqida umumiy tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Har bir konseptning shakllanishi xalqning tarixiy va madaniy rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, u muayyan assotsiativ aloqalar tizimini hosil qiladi. Shu sababli har bir tilda konseptlar o‘ziga xos semantik chegaralarga ega bo‘ladi. Bunga asosiy sabab — turli xalqlarning dunyoqarashi va madaniy o‘ziga xosligidagi farqlardir. Shu jihatdan tilning dunyo manzarasi konseptlar tizimi asosida shakllanadi.

XX asrning 90-yillaridan boshlab konseptlarni o‘rganish sohasida eng yirik ilmiy tadqiqotlar asosan rus olimlari tomonidan amalga oshirilgan. Masalan, Yu.S. Stepanov konseptni “inson ongida madaniyatning quyuqlashgan shakli; madaniyatning inson mental dunyosiga kirish shakli va ayni paytda insonning madaniyatga kirish vositasi” sifatida izohlaydi [5, 41]. Bu borada Z.D. Popovanning qarashlari ham Yu.S. Stepanov fikrlari bilan uyg‘unlashadi: u ham konseptni “muayyan madaniyatning mental birligi” deb ta’riflaydi [5, 49].

Demak, konseptni ongning mental birligi sifatida baholash mumkin. Ma’lumki, ong real dunyo bilan til o‘rtasidagi vositachi hisoblanadi. Dastlab madaniy axborot inson ongiga kiradi, u yerda tizimlashtiriladi, turli konseptlarga aylanadi va natijada madaniy qatlamni hosil qiladi. Bu qatlam inson va dunyo o‘rtasidagi vositachi tizim sifatida qaraladi.

Inson atrofidagi odamlarning xatti-harakatlari va soʻzlarini toʻgʻri idrok eta oladi, shuningdek, vizual obrazlarni farqlash qobiliyatiga ega boʻladi. Bu jarayon inson ongida shakllangan konseptlarda jamlangan real dunyo haqidagi bilimlar tufayli mumkin boʻladi. Ushbu bilimlar qanchalik chuqur boʻlsa, idrok jarayoni shunchalik tez va samarali kechadi.

Idrok avval inson xotirasida mavjud vaziyatga eng mos keladigan konseptning “faollashishi” bilan boshlanadi. Shundan soʻng aynan shu konsept orqali muayyan vaziyatga izoh beriladi. Bu mental jarayon juda tez sodir boʻlgani sababli u tashqi kuzatuv uchun bevosita sezilmaydi.

Xulosa qilib aytganda, insonning idrok jarayoni bevosita uning ongida shakllangan konseptual tizim bilan chambarchas bogʻliqdir. Konseptlar real dunyo haqidagi bilimlarni saqlovchi va ularni tezkor talqin qilish imkonini beruvchi mental birliklar sifatida xizmat qiladi. Aynan shu tizim yordamida inson atrof-muhitdagi hodisalarni tez angʻlaydi, ularga maʼno beradi va ularni izohlashga erishadi. Idrok jarayonining avtomatik va tezkor kechishi esa konseptlarning ongda faol ishlash mexanizmi bilan izohlanadi. Shuning uchun konseptlar inson tafakkuri va kommunikativ faoliyatining asosiy kognitiv poydevori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asronova M.M. . Oʻzbek tilida publitsistik-iqtisodiy diskurs individualligini ifodalovchi leksik va grammatik vositalar, Xorazm Maʼmun akademiyasi axborotnomasi – Xiva, 2024. — № 9/4.
2. Никишина И.Ю. Понятие «концепт» в когнитивной лингвистике. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2002. Вып. 21. 184 с. 6.
3. Красавский Н.Д. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской культурах: автореф. дис. ... д.ф.н. Волгоград, 2001. 40 с.
4. Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. Воронеж, 2001. 190 с.
5. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Т. Лузина. М.: Изд-во Моск.госу. ун-та, 1996, 245 с.
6. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. 990 с.